

qisqarganligi qayd etildi;

2. Ugom daryosida ikkita hisob davrlaridagi to‘linsuv davrining boshlanishi bir haftaga, uning tugash sanalari orasidagi farq 2 kunni tashkil etdi. Biroq, daryoda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi kuzatilgan vaqt 20 kunga siljiganligiga amin bo‘ldik;

3. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, global va regional miqyosda havo haroratining ilishi oqibatida Piskom hamda Ugom havzalarida qor qoplami va muzliklarning erishi jarayoni jadallashib borayotganidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимухамедов И.Р. Определение среднего многолетнего стока рек бассейна Пскема // Известия Узбекского географического общества. – Ташкент, 1968. – Том XI. – С. 66-69.
2. Глазырин Г.Е., Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. и др. Методика исследования гидрологического режима горных рек. -Ташкент: “Fan va texnologiyalar”, 2016. -172 С.
3. Зияев Р.Р. Зарафшон хавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
4. Ососкова Т.А., Хикматов Ф.Х., Чуб В.Е. Изменение климата. – Ташкент: НИГМИ, 2005. – 40 с.
5. Хикматов Ф.Х. ва бошқ. Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. – Тошкент: «Фан ва технология», 2016. - 276 б.
6. Царёв Б.К., Карандаева Л.М. Информационные показатели карт температуры и осадков в бассейне реки Зеравшан // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2007. – Вып. 8(253). – С. 93-100.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.

Н.Х. Олимжонова, З.Э.Куранбоева, Д.М.Турғунов

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: nodirakarimovna@mail.ru, zulfiyakhan@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458677>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА СЎХ ДАРЁСИ ОҚИМИ ШАКЛЛАНИШИГА АТМОСФЕРА ЁҒИНЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ БИРГАЛИКДАГИ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мазкур мақолада Сўх дарёси оқими билан атмосфера ёғинлари ҳамда ҳаво ҳарорати орасидаги кўп ҳадли боғланишлар статистик баҳоланган. Боғланишлар Сариканда метеорологик станциясида 1977-2023 йиллар давомида кузатилган метеорологик элементлар – атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати ва қор қоплами қалинлиги кўрсаткичларини турли даврларга ажратилган ҳолда тузилган.

Калит сўзлар: Сўх дарёси, дарё оқими, атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати, қор қоплами қалинлиги, корреляция коэффициенти, гидрологик йил, совуқ ярим йиллик, илиқ ярим йиллик.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ТИПОВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА РЕКИ СОХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье статистически оценены многофакторные связи между стоком реки Сох, атмосферными осадками и температурой воздуха. Связи составлены путем разделения метеорологических элементов, наблюдаемых на метеостанции Сарыканда за период 1977-2023 гг.- атмосферных осадков, температуры воздуха и толщины снежного покрова на различные периоды.

Ключевые слова: Река Сох, речной сток, атмосферные осадки, температура воздуха, толщина снежного покрова, коэффициент корреляции, гидрологический год, холодный период, теплый период.

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE COMBINED EFFECT OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION TYPES AND AIR TEMPERATURE ON THE FORMATION OF THE SOX RIVER FLOW UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Abstract. The article statistically evaluates the multidimensional relationships between the Sox

River runoff, precipitation and air temperature. The relationships are made by dividing the meteorological elements observed at the Sarikanda weather station for the period 1977-2023 atmospheric precipitation, air temperature and the snow depth into different periods.

Key words: *Sox river, river flow, atmospheric precipitation, air temperature, snow depth, correlation coefficient, hydrological year, cold semi-annual, warm semi-annual.*

Кириш. Сўнгги 70 йил давомида Марказий Осиёда ўртача йиллик ҳаво ҳарорати дунё бўйича ўртача кўрсаткичдан 1,5-2 °С га ортди. Бу глобал ўртача кўрсаткичдан сезиларли даражада юқори бўлиб, эҳтимоллий сценарийларга кўра, 2060 йилга бориб минтақада ўртача йиллик ҳаво ҳарорати базавий даврга (1986-2005) нисбатан 1,5-2,8 °С га, 2100 йилга келиб эса 5,1-5,8 °С гача кўтарилиши мумкин¹.

Глобал иқлим ўзгариши натижасида Марказий Осиёдаги музликлар майдони сўнгги 50-60 йил ичида тахминан 30% га қискарди. Агар ҳарорат 2° С га кўтарилса, музликлар ҳажми 50% га, 4 °С га кўтарилганда эса 78% га камаяди. Ҳисоблашларга кўра, 2050 йилга бориб Сирдарё ҳавзаси сув ресурсларининг 5% гача, Амударё ҳавзасида эса 15% гача қисқариши кутилмоқда². Табиийки, иқлим ўзгариши нафақат ер юзаси ҳароратининг ортишига, шу билан бирга атмосфера ёғинларини вақт ва ҳудуд бўйича нотекс тақсимланишига ҳам таъсир этмоқда. Бу ҳолат тоғ музликлари ва доимий қор қопламларидан тўйинувчи дарёларда яққол намоён бўлади. Мазкур гидрометеорологик жараёни ўрта Осиёнинг Олой тизмаси шимолий ён бағиридан шаклланидиган, музлик-қор сувлари ҳисобига тўйинувчи Сўх дарёси мисолида тадқиқ этиш бугунги куннинг **долзарб** масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот **ишининг мақсади** Сўх дарёси оқими шаклланишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолашдан иборат. Сўх дарёси оқими шаклланишига атмосфера ёғинларининг турлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини ўрганиш тадқиқот ишининг асосий **вазифалари** ҳисобланади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Сўх дарёси Қирғизистоннинг Боткент тумани ҳамда Ўзбекистоннинг Фарғона туманларидан оқиб ўтувчи дарё бўлиб узунлиги 124 км га, ҳавза эгаллаган умумий майдон 3510 км² га тенг. Сўх Олой тизмасининг шимолий ён бағирларидаги Қўрғон қишлоғи яқинида 3000 метрдан ортиқ баландликда бошланиб, Оқ-Терек ва Хўжа-Ачқон дарёларининг қўшилишидан ҳосил бўлади. Асосан шимолга қараб оқади. Дарё суви асосан сўғоришга сарфланиб, 1940 йиллардан бошлаб Сирдарёга етиб бормайди [5]. 1960 йилларда ўртача йиллик сув сарфи 41,6 м³/с га тенг бўлган бўлса, ҳозирги кунда бу қиймат 45,3 м³/с ни ташкил этади. Сўх дарёси ҳавзасининг ўртача баландлиги 3480 метр бўлиб, В.Л.Шульц таснифига кўра музлик-қор сувлари ҳисобига тўйинади, тўлинсув даври музликлар жадал эриш даврига (VII, VIII) тўғри келади.

Графикдан кўришиб турибдики, Шульц коэффициентининг қийматлари сўнгги йилларда кескин ўзгариб бориши дарё ҳавзасида мавжуд музликлар, доимий қор қопламлари эришининг жадаллашувини кўрсатмоқда. Бундай ҳолатлар ҳавзасида музликлари мавжуд бўлмаган дарёларда сув тақчиллигини янада ортишига олиб келишидан дарак беради.

Сўнгги йилларда атмосфера ёғинлари миқдор жиҳатдан камайиб бормоқда. Бунинг натижасида Сўх дарёсида атмосфера ёғинлари меъёрга нисбан камайган (2-расм). Масалан, 2021 йилда дарё ҳавзасига тушган йиллик ёғин миқдори кўп йиллик атмосфера ёғинлари меъёрининг 67 фоизига тенг бўлган. Шунингдек, 2022 ва 2023 йилларда атмосфера ёғинлари меъёр атрофида тебранган бўлса-да, мазкур йилларда қор қопламларининг ҳиссаси кам бўлган. Бошқача айтганда, 2022-2023 йилларда атмосфера ёғинлари асосан ёмғир кўринишида ер сиртига тушган.

¹ Всемирный банк (2021). Профили стран с климатическими рисками (на англ.). URL: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country-profiles> [accessed 21/02/2025]

² ADB - Азиатский Банк Развития. URL: <https://www.adb.org/ru/news/features/numbers-climate-change-central-asia> [accessed 24/02/2025]

атмосфера ёғинлари билан илиқ ярим йилликдаги ҳарорат орасидаги боғлиқлик сезиларли даражада кучайди. Қор қоплами қўшилганда эса жуфт корреляция коэффициентининг қиймати 0,55 га ортди ҳатолик эса анча камайди, яъни 0,016 тенг бўлди.

Юқоридаги таҳлиллардан хулоса қилиш мумкинки, В.Л. Шульц таснифи бўйича музлик-қор сувлари ҳисобига тўйинувчи – Сўх дарёси оқимини прогнозлашда дарё оқими билан метеорологик катталиклар орасидаги кўп ҳадли боғланишлардан фойдаланиш ишончли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. IPCC Sixth Assessment Report // Climate Change 2022 y.// Impacts, Adaptation and Vulnerability <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>.

2. World Meteorological Organization (WMO) // <https://public.wmo.int/en>.

3. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. - Л.: Гидрометеоздат, 1965. – 695 с.

4. Хикматов Ф.Х., Тургунов Д.М. Маловодные годы на реках Средней Азии и их зависимость от климатических факторов / Использование водных ресурсов в условиях изменения климата. Материалы международной научно-практической конференции в рамках 32-й Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2022». – Уфа, 2022. – С. 3-8.

5. Мяков С., Махмудов Б., Хабибуллаев Ш. Изменение климата и горная река. Вода и климат. LAP LAMBERT Academic Publishing RU. – 195 с.

Sh.R.G‘aniyev, Sh.Sh.Tuxtamishev, D.N.Shirinboyev, Sh.Sh.Xudoyarova, Sh.H.Muhidinova
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O‘zbekiston,
shaxobganiyev88@gmail.com

KICHIK DARYOLAR OQIMINING O‘ZGARUVCHANLIGINI STATISTIK BAHOLASH

***Annotatsiya.** Maqolada O‘rta Zarafshon havzasida shakllanadigan kichik daryolar oqimining o‘zgaruvchanligi masalalari ko‘rib chiqilgan. Shu maqsadda Samarqand shahrida kuzatilgan havo harorati, atmosfera yog‘inlari, shuningdek, O‘rta Zarafshon havzasidagi kichik daryolar va soylarda joylashgan 11 ta gidrologik postlarda kuzatilgan o‘rtacha oylik va yillik suv sarflari ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Daryolar oqimining o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti ikki hisob davri uchun, birinchisi bazaviy iqlimiy davr (1961-1990 yy) va joriy iqlimiy davr (1991-2023) oralig‘i tahlil qilindi. Natijada, variatsiya koeffitsiyenti (C_v) qiymatlarining, aksariyat hollarda, ikkinchi hisob davrida birinchisiga nisbatan ortganligi aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar:** daryo, oqim me‘yori, tasodifiy miqdorlar qatori, oqimning o‘zgaruvchanligi, o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti, statistik baholash.*

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ СТОКА МАЛЫХ РЕК

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы изменчивости стока малых рек, формирующихся в бассейне Среднего Зеравшана. Для этой цели были использованы данные о температуре воздуха и осадках, наблюдаемых в городе Самарканде, а также средние месячные и годовые расходы воды, наблюдаемые на 11 гидрологических постах, расположенных на малых реках и ручьях бассейна Среднего Зеравшана. Коэффициент вариации речного стока анализировался для двух расчетных периодов: первый – базовый климатический период (1961–1990 гг.) и текущего климатический период (1991–2023 гг.). В результате установлено, что значения коэффициента вариации (C_v) в большинстве случаев увеличились во втором расчетном периоде по сравнению с первым.*

***Ключевые слова:** река, норма потока, ряд случайных величин, изменчивость потока, коэффициент изменчивости, статистическая оценка.*

STATISTICAL ASSESSMENT OF FLOW VARIABILITY OF SMALL RIVERS

***Abstract.** The article considers the issues of variability of runoff of small rivers formed in the Middle Zeraвшan basin. For this purpose, data on air temperature and precipitation observed in the*